

Dosis de refuerzo heteróloga contra la COVID-19: una revisión narrativa

Samantha Sequeira¹, Apolinar Picado^{2,*}

*¹Departamento de Nutrición, Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”,
Managua, Nicaragua*

*²Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua,
Nicaragua*

*Autor para correspondencia: Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Managua 11127, Nicaragua. Correo electrónico: picado@kth.se (A. Picado).

Apolinar Picado <https://orcid.org/0000-0002-4138-8043>

Samantha Sequeira <https://orcid.org/0000-0002-5191-9979>

Descargo de responsabilidad

Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente la posición o la política de sus instituciones.

NOTE: This is a preprint, a preliminary version of a manuscript that has not completed peer review.

Dosis de refuerzo heteróloga contra la COVID-19: una revisión narrativa

Las vacunas contra el SARS-CoV-2 se han desarrollado y desplegado rápidamente a nivel mundial como una medida para combatir la COVID-19. Se ha demostrado que estas vacunas confieren una protección significativa, pero ha habido informes del deterioro temporal en los títulos de anticuerpos neutralizantes. Además, se han identificado variantes del SARS-CoV-2 (e.g. ómicron) con diversos grados de resistencia a los anticuerpos. Estos dos factores pueden sugerir que vale la pena considerar una dosis de refuerzo, especialmente en personas inmunodeprimidas. Como alternativa para la mejora de la respuesta inmunitaria, se ha propuesto una estrategia de refuerzo heteróloga para provocar respuestas inmunitarias tanto humorales como mediadas por células que podrían conducir a una inmunidad robusta, amplia y duradera. En esta revisión, se informan algunos resultados de ensayos clínicos de dosis de refuerzo heteróloga contra la COVID-19.

Palabras clave: SARS-CoV-2; COVID-19; Dosis; Refuerzo; Inmunidad

Heterologous booster dose against COVID-19: a narrative review

Vaccines against SARS-CoV-2 have been rapidly developed and deployed globally as a measure to combat COVID-19. These vaccines have been demonstrated to confer significant protection, but there have been reports of temporal decay in neutralising antibody titers. In addition, variants of SARS-CoV-2 (e.g., omicron) with varying degrees of resistance to antibodies have been identified. These two factors may suggest that a booster dose is worthy of consideration, especially in immunocompromised persons. As an alternative for enhancing the immune response, a heterologous booster strategy has been proposed to elicit both humoral and cell-mediated immune responses that could lead to robust, broad, and long-lasting immunity. In this review, some results of heterologous booster dose clinical trials against COVID-19 are reported.

Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; Dose; Booster; Immunity

1. Introducción

El mundo está experimentando actualmente un número creciente de infecciones en la pandemia actual de la COVID-19, así como un aumento en las tasas de hospitalización. Las vacunas continúan impidiendo que muchos millones de personas se enfermen gravemente o mueran y las cifras muestran que el número de hospitalizaciones y muertes sigue siendo más bajo en los países con las tasas de vacunación más altas [1]. Por lo tanto, se continúa instando a todas las personas a que se vacunen por completo.

En consonancia con las medidas ya adoptadas por muchos países, un número cada vez mayor de estudios clínicos, respaldados por pruebas del mundo real, han examinado la posibilidad de utilizar dos vacunas contra la COVID-19 diferentes, ya sea para la primera y segunda dosis de una vacunación primaria (ciclo inicial), que se conoce como esquema heterólogo primario [2], o usar una tercera dosis de una vacuna contra la COVID-19 diferente como refuerzo 3 a 6 meses después de un ciclo de vacunación primaria (refuerzo heterólogo) [1].

A pesar del desarrollo y despliegue de contramedidas de anticuerpos monoclonales y vacunas, las variantes del SARS-CoV-2 que se propagan rápidamente con mutaciones en sitios antigénicos clave en la proteína de la espícula ponen en peligro su eficacia. La reciente aparición de la variante ómicron (B.1.1.529), que tiene más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula, ha suscitado preocupaciones sobre el escape de la protección de las vacunas y los anticuerpos terapéuticos.

La evidencia experimental de los estudios de neutralización *in vitro* muestra una capacidad de neutralización reducida de los sueros de los receptores de las vacunas y los sueros de

convalecientes contra ómicron en comparación con otras variantes del SARS-CoV-2 [3]. Además, los resultados experimentales de los estudios preclínicos en ratones, hámsteres sirios e *in vitro* indican que ómicron conduce a una enfermedad menos grave que la producida por variantes anteriores [4].

Estos estudios experimentales están relacionados a la disminución de la infectividad pulmonar, la carga viral, y patología, así como a la infección y la reducción de los anticuerpos neutralizantes. No están relacionados a la efectividad de las vacunas contra ómicron. Estos estudios tampoco tienen en cuenta la inmunidad mediada por células (células T, células B de memoria). Además, la evidencia emergente indica que una dosis de refuerzo heteróloga podría mejorar la respuesta inmune en comparación con una dosis de refuerzo homóloga, al menos con ciertas combinaciones.

Con el fin de proporcionar bases científicas y brindar mayor información sobre los esquemas de vacunación, se han revisado los ensayos clínicos disponibles a la fecha sobre la dosis de refuerzo heteróloga contra la COVID-19.

2. Dosis de refuerzo

La dosis de refuerzo (*booster* en inglés) se define como la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, teniendo en cuenta la posible disminución de la respuesta en el tiempo. Se aplica periódicamente con un intervalo que no suele ser menor de seis (6) meses. Otras vacunas con refuerzo son, por ejemplo, la triple viral y la doble bacteria [5].

2.1. *IMBCAMS (Covidful™) y Stemirna Therapeutics (LPP-Spike-mRNA)*

La vacuna Covidful es desarrollada por la Academia China de Ciencias Médicas (CAMS, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Biología Médica (IMB, por sus siglas en inglés), China. La Covidful es una vacuna de virus completo inactivado y actualmente está en ensayo clínico de fase 3 ([NCT04659239](#)). La vacuna LPP-Spike-mRNA es desarrollada por Stemirna Therapeutics Co., Ltd., China y se compone de ARNm de secuencia modificada que codifica la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 de longitud completa empaquetada en nanopartículas de lipopolíplex (LPP, por sus siglas en inglés) estructurada núcleo-capa. Actualmente está en ensayo clínico de fase 1 ([ChiCTR2100045984](#)).

Investigadores de China han reportado los resultados de una investigación de prueba de concepto de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con LPP-Spike-mRNA después de dos dosis con Covidful. La investigación evaluó las respuestas de las vacunas en dos individuos sanos (1 hombre, 1 mujer) entre 50 a 55 años [6].

La vacunación de dos dosis con Covidful fue en un intervalo de 28 días y la tercera dosis se aplicó 7 meses después de la segunda dosis. Se evaluó la magnitud y la cinética de las repuestas de los anticuerpos en los dos individuos.

Después de la tercera dosis, ambos individuos mostraron un excelente perfil de seguridad sin fiebre o cualquier otro síntoma sistémico obvio y/o síntomas adversos locales, así como parámetros bioquímicos sanguíneos normales. Además, mostraron respuestas vacunales rápidas y fuertes con respecto a un aumento significativo de antígenos específicos de unión a inmunoglobulina G (IgG), anticuerpos neutralizantes (NAbs), células B de memorias IgG⁺

específica de la espícula (ver Figura 1), así como células T productoras de interferón gamma (IFN- γ) específica de la espícula, interleucina-2 (IL-2) o interleucina-21 (IL-21).

{Figura 1 }

Estos hallazgos indican que una estrategia de inmunización heteróloga, que combina vacunas de virus completo inactivado y de ARNm, puede generar respuestas robustas y, por lo tanto, proporcionan un régimen de vacunación racional y eficaz.

2.2. Sinopharm (Covilo™) y Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)

Investigadores del Líbano han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Sinopharm (Covilo o BBIBP-CorV). El ensayo evaluó la seguridad e inmunogenicidad de la tercera dosis y fue de cohorte prospectivo [7].

Los participantes fueron etiquetados en dos grupos sin previa infección o con infección documentada previa basada en su historia clínica. Los participantes tenían que informar si habían tenido la COVID-19 o cualquier enfermedad febril desde el principio de la pandemia. Solo los participantes (n = 50) que habían recibido las dos dosis de Covilo dentro de los 3 meses anteriores sin antecedentes de infección o cualquier infección febril no investigada/diagnosticada se le administró la tercera dosis de Comirnaty.

Se recolectaron muestras de sangre de los participantes en la presentación para la recepción de la tercera dosis y luego 14 días después eso. La mediana del tiempo transcurrido desde la

segunda dosis de Covilo y la administración de la tercera dosis con Comirnaty fue de 63 días. Se determinaron los títulos de la IgG anti-espícula (anti-S-IgG, por sus siglas en inglés) medida por un inmunoensayo en dos ocasiones. Se encontró que la tercera dosis fue segura y bien tolerada. De los 50 participantes (18 y 54 años), 31 (62%) han experimentado más de un evento adverso leve a moderado, generalmente dolor en el lugar de aplicación (60%) y letargo (10%). No hubo evidencia de eventos trombóticos o hemorragias y ninguna reacción potencialmente mortal fue notificada dentro de los 14 días posteriores a la tercera dosis. No hubo hospitalizaciones por síntomas solicitados. 40 de los 50 (80%) participantes fueron humoralmente reactivos después de dos dosis de Covilo, con una media geométrica de título (GMT, por sus siglas en inglés) anti-S-IgG de 9 BAU/mL. Dos semanas después de la tercera dosis con Comirnaty, todos los participantes fueron reactivos, con el anti-S-IgG GMT aumentando significativamente a 8040 BAU/mL (ver Figura 2).

{Figura 2}

Los resultados indican que el esquema de dos dosis de Covilo más una dosis de Comirnaty es seguro y bien tolerado. Se asoció con una anti-S-IgG significativamente más alta en comparación con el esquema homólogo de dos dosis con Comirnaty.

2.3. *Sinovac (CoronaVac[®]) y CanSinoBIO (Convidecia[™])*

Investigadores de China han reportado los resultados de un ensayo clínico de fase 4 ([NCT04892459](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04892459)) de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con CanSinoBIO (Convidecia) después de dos dosis con Sinovac (CoronaVac). El ensayo evaluó la seguridad e

inmunogenicidad de vacunación heteróloga en 200 adultos sanos, hombre o mujer, de 18 a 59 años. El ensayo fue aleatorizado, controlado y ciego al observador [8].

Los 200 participantes que fueron vacunados con dos dosis de CoronaVac en los últimos 3 a 6 meses se asignaron aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir la tercera dosis de Convidecia (Grupo A) o CoronaVac (Grupo B). Se documentaron las apariciones de reacciones adversas en 28 días después de la tercera dosis. La media geométrica de los títulos de los anticuerpos neutralizantes contra el virus vivo del SARS-CoV-2 se midieron a los 14 y 28 días después de la tercera dosis.

Los participantes del Grupo A informaron mayor frecuencia de reacciones solicitadas en el lugar de la inyección que los participantes del Grupo B. Las reacciones sistémicas y en el lugar de la inyección fueron generalmente de leves a moderadas en gravedad, y por lo general, se resolvieron en 1 o 2 días. Sin trombosis o anafilaxia relacionada con la vacuna o un evento adverso grave se observó en cualquier cohorte de participantes.

La dosis de refuerzo heteróloga indujo títulos de IgG anti-dominio de unión al receptor (anti-RBD, por sus siglas en inglés) e IgG anti-proteína de la nucleocápside (anti-N, por sus siglas en inglés) más altos que la dosis de refuerzo homóloga a los 14 días después de la tercera dosis (ver Figura 3). Se observaron más respuesta humoral robustas y respuestas inmune celular sesgada a los linfocitos T de tipo 1 (Th1, por sus siglas en inglés) después de la dosis de refuerzo heteróloga, en comparación con la dosis de refuerzo homóloga.

{Figura 3}

Los resultados demuestran que la dosis de refuerzo heteróloga con Convidecia fue segura y significativamente inmunogénica que la dosis de refuerzo homóloga con CoronaVac.

2.4. Sinovac (CoronaVac®) y Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™)

Investigadores de Tailandia han reportado un caso de un profesional de la salud sano de 52 años que recibió dos dosis de CoronaVac el 21 de abril y el 23 de mayo de 2021; y posteriormente se ofreció como voluntario para recibir una tercera dosis con Vaxzevria por vía intradérmica el 29 de junio de 2021, con reacciones locales mínimas [9].

Los bajos niveles de IgG contra la proteína de la espícula de las dos dosis con CoronaVac aumentaron a más de 10,000 AU/mL dos semanas después de la administración intradérmica de Vaxzevria. Además, los anticuerpos neutralizantes aumentó del 66.77% a casi el 100%. Se observó una proporción de 6.6:9.7 de IgA:IgG (ver Figura 4). El título de neutralización de pseudovirus del 50% (PVNT50) contra pseudovirus lentivirales que lleva un gen de la espícula optimizado por codones (cepa original, alfa, beta y delta) fueron 1812.42, 822.99, 1025.42 y 1347.13 respectivamente.

{Figura 4}

Las respuestas de anticuerpos y celulares a la Vaxzevria intradérmica, como tercera dosis en un voluntario sano que recibió dos dosis de CoronaVac revelaron un aumento dramático en los anticuerpos totales, incluidos IgG e IgA, así como respuestas de las células T contra la proteína de la espícula.

De acuerdo con un segundo estudio, Yorsaeng *et al.* [10] reportaron los resultados de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Vaxzevria después de dos dosis con CoronaVac ([TCTR20210319003](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/TCTR20210319003)/[TCTR20210910002](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/TCTR20210910002)). El estudio evaluó la respuesta inmune y los anticuerpos neutralizantes inducidos por la dosis de refuerzo heteróloga en adultos sanos.

El estudio incluyó a 210 trabajadores de la salud entre 18 y 59 años que recibieron una dosis de refuerzo con Vaxzevria. Los sueros se evaluaron para la IgG del RBD de la espícula del SARS-CoV-2, inmunoglobulinas totales anti-RBD e IgA de la proteína de la espícula 1 (S1, por sus siglas en inglés).

Las actividades neutralizantes en un subconjunto de muestras de suero fueron probadas contra la cepa original y variantes de preocupación (alfa, delta y beta) utilizando una prueba de neutralización de virus sustituto basada en un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (sVNT, por sus siglas en inglés).

Los participantes que recibieron la tercera dosis poseían niveles más altos de IgG específica al RBD de la espícula, inmunoglobulinas totales e IgA anti-S1 que el esquema homólogo de dos dosis con CoronaVac ($p < 0.001$). También provocaron una mayor actividad neutralizante contra la cepa original y todas variantes de preocupación que las de los receptores de la vacunación homóloga de dos dosis con CoronaVac o Vaxzevria (ver Figura 5).

{Figura 5}

En resumen, una vacunación heteróloga de tres dosis, dos CoronaVac iniciales seguida de una tercera dosis con Vaxzevria produjo una fuerte respuesta inmunológica.

Nantanee *et al.* [11] reportaron los resultados de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Vaxzevria por vía intradérmica después de dos dosis con CoronaVac ([TCTR20210817003](#)). El estudio evaluó la respuesta de anticuerpos y reactogenicidad inducidos por la dosis de refuerzo heteróloga en adultos sanos.

Este es un estudio de cohorte prospectivo de adultos (n = 100) de 18 a 59 años que recibieron 2 dosis de CoronaVac con 14-35 días de diferencia durante más de 2 meses. Los participantes recibieron Vaxzevria en dosis bajas fraccionarias (1×10^{10} partículas virales, 0.1 mL). Las respuestas de los anticuerpos se evaluaron mediante una sVNT contra la cepa original, la variante delta y anti-S-RBD IgG antes, el día 14 o 28 y el día 90 después de la dosis de refuerzo. La reactogenicidad solicitada incluyó fiebre, dolor, hinchazón, eritema, dolor de cabeza, malestar general, mialgia, artralgia, vómitos y diarrea; recolectándose durante los 7 días posteriores a la dosis de refuerzo.

Al inicio del ensayo, las medias geométricas (GMs, por sus siglas en inglés) de sVNT contra la variante delta antes del refuerzo fueron de inhibición del 22.4% y de IgG anti-S-RBD de 109.3 BAU/mL. Las GMs de sVNT contra la variante delta tenían una inhibición del 92.9% el día 14 y una inhibición del 73.1% el día 90 después de la dosis de refuerzo intradérmica. Las GMs de IgG anti-S-RBD fueron 2037.1 BAU/mL el día 14 y 744.6 BAU/mL el día 90 respectivamente. La media geométrica de las relaciones (GMRs, por sus siglas en inglés) de anti-S-RBD IgG fueron 0.99 el día 14 y 0.82 el día 90 (ver Figura 6). La reactogenicidad común fue eritema (55%) en el lugar de la inyección, mientras que el 7% informó ampollas.

{Figura 6}

La dosis de refuerzo con Vaxzevria por vía intradérmica de dosis baja aumentó los anticuerpos neutralizantes inferiores a los 3 meses en comparación con la vía intramuscular. Ocurrió menos reactividad sistémica, pero mayor reactividad local.

2.5. Sinovac (CoronaVac[®]) y Pfizer-BioNTech (Comirnaty[™])

Investigadores de China han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga ([NCT04611243](#)) para la tercera dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Sinovac (CoronaVac). El ensayo fue aleatorizado y se registraron las reacciones adversas locales y sistémicas. Se midieron los niveles de anticuerpos neutralizantes y de unión a la espícula del SARS-CoV-2 en plasma. El ensayo incluyó a 40 adultos sanos entre 19 y 77 años [[12](#)].

Un mes después de la tercera dosis, se obtuvieron niveles significativamente más altos en sVNT, unión al receptor de la espícula, unión al dominio N-terminal de la espícula, unión al dominio S2 de la espícula, en comparación con las dos dosis de CoronaVac (ver Figura 7).

Los resultados medios de la sVNT contra la cepa original y las variantes beta, gamma y delta fueron del 96.83%, 92.29%, 92.51% y 95.33% respectivamente, los cuales fueron significativamente más altos que el grupo (n = 40) de tres dosis de CoronaVac (cepa original: 57.75%; beta: 38.79%; gamma: 32.22%; delta: 48.87%).

Comirnaty incrementó la respuesta de anticuerpos neutralizantes y condujo a niveles más altos de anticuerpos de reacción cruzada a diferentes variantes de preocupación. Las reacciones adversas fueron leves y efímeras.

{Figura 7}

De acuerdo con un segundo estudio, Wanlapakorn *et al.* [13] han reportado los resultados de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Comirnaty después de dos dosis con CoronaVac. El estudio evaluó la inmunogenicidad del esquema heterólogo en profesionales de la salud. El estudio incluyó a 76 individuos.

Se recolectaron muestras de sangre venosa y se analizaron para la IgG del RBD de la espícula del SARS-CoV-2, la inmunoglobulina total (Ig) del RBD de la espícula del SARS-CoV-2 y la IgA de la proteína anti-espícula 1 (anti-S1 IgA, por sus siglas en inglés). La actividad neutralizante se probó contra la cepa original y las variantes de preocupación alfa, beta y delta. Se analizaron los datos de inmunogenicidad de los individuos en dos grupos. El primer grupo que recibieron dos vacunas con 21-28 días de diferencia (intervalo corto) y el segundo grupo que recibieron dos vacunas durante más de 7 semanas (intervalo largo).

Los receptores del esquema heterólogo provocaron una mayor actividad neutralizante contra la cepa original y todas las variantes de preocupación que en los receptores de dos dosis de CoronaVac. El grupo de intervalo largo provocó una mayor Ig anti-RBD e IgG, así como actividades de neutralización más altas contra las variantes alfa y beta que el grupo de intervalo corto (ver Figura 8).

{Figura 8}

La vacunación heteróloga podría utilizarse como alternativa en países que experimentan escasez de vacunas y en personas que experimentan eventos adversos después de la vacunación con CoronaVac.

2.6. Sinovac (CoronaVac[®]) y [Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria[™]) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty[™])]

Investigadores de Tailandia han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Sinovac (CoronaVac). El ensayo examinó la inmunogenicidad y reactogenicidad de la dosis de refuerzo [\[14\]](#).

El ensayo incluyó a 41 profesionales de la salud. Todos los participantes eran seronegativos para anticuerpos anti-S-RBD y anti-N antes de la vacunación y no habían sido diagnosticados previamente con infección por la COVID-19. De los 41 participantes, 23 recibieron la dosis de refuerzo con Comirnaty y el remanente con Vaxzevria. La edad y el género no difirieron significativamente entre los receptores de Vaxzevria y Comirnaty. Un participante por grupo tenía diabetes mellitus preexistente.

Los resultados demuestran una sólida respuesta de anticuerpos en términos de anticuerpos anti-S-RBD y sVNT después de la dosis de refuerzo con Vaxzevria y aún más con Comirnaty (ver Figura 9). Todos los participantes lograron más del 68% de inhibición contra la variante delta, que es el límite para los anticuerpos neutralizantes de títulos altos según la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Todos los participantes tuvieron

al menos un síntoma después de la dosis de refuerzo. Hasta el 92.5% de los participantes usaron acetaminofén para aliviar los síntomas.

{Figura 9}

Después de la vacunación primaria con CoronaVac, los receptores reforzados con Cominarty y Vaxzevria demostraron anticuerpos neutralizantes consistentemente altos contra la variante delta. Cominarty puede ser el refuerzo más favorable, con anticuerpos neutralizantes significativamente más altos, lo que puede correlacionarse con una mejor efectividad clínica.

El Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile reportó los resultados de un estudio del mundo real sobre la efectividad de la dosis refuerzo [15]. El estudio incluyó a 2,017,878 participantes vacunados con dos dosis de CoronaVac y la dosis de refuerzo que se aplicó fue CoronaVac (n = 140,132), Comirnaty (n = 371,592) o Vaxzevria (n = 1,506,154). Los participantes eran mayores de 16 años y sin historia de infección por SARS-CoV-2 (confirmado o COVID-19 probable). La efectividad se estimó para prevenir la COVID-19 y hospitalización. No se incluyó la protección contra ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI) y muerte por la COVID-19. La efectividad se calculó 14 días después de haber recibido la dosis de refuerzo con cualquiera de las vacunas disponibles. Los resultados son independientes de la edad, sexo, región de residencia, presencia de comorbilidades, nacionalidad y tramo de ingreso.

Los resultados indican un aumento notable de la efectividad contra la COVID-19 al día 14 después de la dosis de refuerzo. En el caso de los participantes que recibieron la dosis de refuerzo homóloga (CoronaVac), la efectividad aumentó de 56% a 80%. La dosis de refuerzo con Comirnaty aumentó la efectividad de 56% a 90% y la dosis de refuerzo con Vaxzevria

aumentó la efectividad de 56% a 93%. Respecto a la prevención de hospitalización, la efectividad aumentó en todos los casos a los 14 días después de la dosis de refuerzo como se muestra a continuación: CoronaVac de 84% a 88%, Comirnaty de 84% a 87% y Vaxzevria de 84% a 96%.

Las tres vacunas usadas como refuerzo logran aumentar la efectividad contra la COVID-19 y hospitalización en forma significativa. Estos resultados reafirman la decisión de indicar dosis de refuerzo a toda la población siguiendo los criterios de priorización.

2.7. Sinovac (CoronaVac®) y [Sinopharm (Covilo™), Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)]

Investigadores de Tailandia han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Sinopharm (Covilo o BBIBP-CorV), Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Sinovac (CoronaVac). El ensayo examinó la inmunogenicidad y seguridad de la dosis de refuerzo [16].

El ensayo incluyó a 179 adultos sanos entre 18 y 60 años que recibieron las dos dosis con CoronaVac con 4 semanas de diferencia. La frecuencia de eventos adversos (EA) generales fue la más alta después de la dosis de refuerzo con Vaxzevria (98%), seguida de 30 µg de Comirnaty (92%), 15 µg de Comirnaty (80%) y Covilo (70%). Los EA sistémicos estaban en la misma tendencia que los EA locales. Todos los EA fueron de gravedad leve (grado 1) o moderada (grado 2) y se recuperaron en 2 a 3 días. No se encontraron EA graves en este estudio.

Dos semanas después de la dosis de refuerzo, los títulos de anticuerpos neutralizantes contra la variante delta fueron más altos con 30 µg-Comirnaty (411 frente a 470) y 15 µg-Comirnaty (499 frente a 358); seguido de Vaxzevria (271 frente a 69) y Covilo (61.3 frente a 49). Comirnaty también indujo una mayor respuesta de interferón gamma (ver Figura 10).

{Figura 10}

La vacunación de refuerzo heteróloga con Comirnaty es la más inmunogénica después de dos dosis con CoronaVac. Se puede usar una dosis más baja de Comirnaty como refuerzo en entornos con suministro limitado de vacunas.

De acuerdo con un segundo estudio, Kanokudom *et al.* [17] reportaron los resultados de un ensayo clínico ([TCTR20210910002](#)) de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Sinopharm (Covilo o BBIBP-CorV), Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Sinovac (CoronaVac). El ensayo examinó la reactogenicidad e inmunogenicidad de la dosis de refuerzo.

El ensayo incluyó a 177 adultos sanos, mayores de 18 años, que habían recibido dos dosis con CoronaVac. Los participantes se dividieron en tres grupos: un grupo que recibió una dosis de refuerzo homóloga con CoronaVac (n = 60), un grupo que recibió la dosis de refuerzo con Vaxzevria (n = 57) y un grupo que recibió la dosis de refuerzo con Comirnaty (n = 60) a los 3-4 meses después de vacunación primaria. Los participantes fueron reclutados inicialmente después de asegurarse de que no había antecedentes de infección por el SARS-CoV-2. Se recolectaron muestras de sangre antes de la vacunación (día 0, línea de base) y después recibir la dosis de refuerzo (día 14 y día 28).

La dosis de refuerzo fue segura sin efectos adversos graves. Además, la inmunogenicidad indicó que la dosis de refuerzo con Vaxzevria y Comirnaty logró una proporción significativa Ig anti-RBD, IgG anti-RBD e IgA anti-S1 de respuesta de refuerzo. Por el contrario, Covilo logró una respuesta de refuerzo más baja que otras (ver Figura 11). En consecuencia, la actividad de neutralización del suero vacunado tuvo una alta inhibición de más del 90% contra la cepa original y sus variantes (alfa, beta, delta). Además, se observó IgG anti-N solo entre el grupo que recibió Covilo.

{Figura 11 }

El estudio encontró un aumento significativo en los niveles de secreción de IFN- γ y respuestas de células T después de la dosis de refuerzo con Vaxzevria y Comirnaty. También, el estudio mostró que la administración de una dosis de refuerzo con Vaxzevria o Comirnaty en individuos con antecedentes de dos dosis con CoronaVac obtuvo una gran inmunogenicidad con eventos adversos aceptables.

2.8. Sinovac (CoronaVac[®]) y Moderna-NIH (Spikevax[™])

Investigadores de Indonesia han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Moderna-NIH (Spikevax) después de dos dosis con Sinovac (CoronaVac). El ensayo examinó la inmunogenicidad y reactogenicidad de la dosis de refuerzo [18].

El estudio incluyó a 304 participantes, la edad mediana fue de 31 años (21-59 años); 235 (77.3%) fueron mujeres y 197 (64.8%) tuvieron una o más infecciones previas.

Los títulos de IgG previos al refuerzo se correlacionaron negativamente con el tiempo transcurrido desde la última "exposición al virus" documentada (ya sea por la segunda dosis de CoronaVac o por infección por el SARS-CoV-2 la que sea más reciente). La infección previa por SARS-CoV-2 y un intervalo de tiempo más largo entre la segunda dosis y el refuerzo con Spikevax se asociaron con un título de IgG previo al refuerzo más alto. Después del refuerzo, el título medio de IgG aumentó 9.3 veces, de 250 a 2313 unidades de anticuerpos de unión (BAU/mL). Todos los participantes, incluidos siete cuya IgG previa al refuerzo estaba por debajo de los límites de detección del ensayo, se volvieron seropositivos y todos alcanzaron un título sustancial posterior al refuerzo (≥ 364 BAU/mL). La IgG posterior a la dosis de refuerzo no se asoció con el título previo al refuerzo ni con una infección previa por SARS-CoV-2 (ver Figura 12). La reactogenicidad de refuerzo fue aceptable, con un 7.9% de los participantes que experimentaron un deterioro breve de las actividades de la vida diaria.

{Figura 12}

Una dosis de refuerzo heteróloga de alta dosis (100 μ g) de Spikevax después de dos dosis de CoronaVac fue altamente inmunogénico y seguro, incluso en aquellos que más necesitan una inmunidad mejorada.

2.9. Oxford-AstraZeneca (*Vaxzevria*TM) y Medigen Vaccine Biologics (*MVC-COV1901*)

Investigadores de Taiwán han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Medigen Vaccine Biologics (*MVC-COV1901*) después de dos dosis con Oxford-AstraZeneca (*Vaxzevria*). El ensayo examinó la inmunogenicidad, seguridad y tolerabilidad de la dosis de refuerzo [19].

El estudio es de tipo paralelo, prospectivo, aleatorizado, abierto e incluyó a 201 adultos sanos entre 23 y 66 años que recibieron dos dosis de Vaxzevria dentro de los 6 meses posteriores al inicio del estudio. Los participantes se asignaron al azar en dos grupos. Se programó que los participantes del grupo A recibieran la dosis de refuerzo con MVC-COV1901 a 12 semanas después de la última dosis de Vaxzevria, mientras que los del grupo B estaba programado para recibir la dosis de refuerzo con MVC-COV1901 a 24 semanas después de la última dosis de Vaxzevria. Para el análisis de la inmunogenicidad, se seleccionaron 73 participantes. La inmunogenicidad se evaluó midiendo el anticuerpo IgG de la espícula anti-SARS-CoV-2 por medio de ensayo de neutralización con el SARS-CoV-2 vivo.

Los resultados de inmunogenicidad se resumen en la Figura 13, la cual muestra los títulos de IgG anti-espícula en T1: 28 días después de la segunda dosis con Vaxzevria; T2: día de vacunación para la dosis de refuerzo con MVC-COV1901 dentro de los tres meses posteriores a la última dosis de Vaxzevria; y T3: un mes después de una dosis de refuerzo con MVC-COV1901. En T1, la GM IgG anti-espícula fue de 144.7 BAU/mL y los niveles cayeron a 52.1 BAU/mL en T2. Un mes después de la dosis de refuerzo con MVC-COV1901 (T3), los niveles de IgG anti-espícula aumentaron a 724.9 BAU/mL o un aumento de casi 14 veces en comparación con el día de la dosis de refuerzo (T2). En comparación con T1, el refuerzo con una tercera dosis con MVC-COV1901 provocó un aumento de 5.0 veces en respuesta inmune anti-espículas de IgG. El título de anticuerpos neutralizantes (NAb) aumentó de 59.0 UI/mL en el momento de la dosis de refuerzo a 385.4 UI/mL al mes después de la dosis de refuerzo con MVC-COV1901. Esto equivalió a un aumento de 6.5 veces de los niveles de NAb en T3 en comparación con T2 en términos de UI/mL o un aumento de 8.6 veces en NT₅₀.

{Figura 13}

La dosis de refuerzo con MVC-COV1901 fue generalmente segura y sin efectos adversos, se informaron más de leve (grado 1) a moderado (grado 2). Ningún evento adverso grave se informó después de la dosis de refuerzo con MVC-COV1901 en participantes que habían recibido dos dosis con Vaxzevria.

Estos resultados apoyan el uso de MVC-COV1901 como refuerzo heterólogo para individuos vacunados previamente con Vaxzevria (dos dosis).

2.10. Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™) y Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)

Investigadores de Bangladés han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria). El ensayo examinó el papel de la dosis de refuerzo en pacientes que sufren de COVID prolongado (*long COVID* en inglés) después de una infección post-vacunación primaria [\[20\]](#).

El ensayo fue de tipo observacional e incluyó a 20 participantes quienes recibieron dos dosis con Vaxzevria y que tuvieron una infección post-vacunación primaria en el mismo mes o siguiente, provocándoles el síndrome de COVID prolongado. Los síntomas notificados con más frecuencia fueron fatiga inusual, palpitaciones e insomnio. Todos los participantes recibieron una dosis de refuerzo con Comirnaty.

Las pruebas serológicas de la proteína C-reactiva (CRP, por sus siglas en inglés) y las respuestas IgG anti-S1 RBD se realizaron antes y después de la dosis de refuerzo (14 días después).

Los resultados indica una mejoría dramática en el valor de CRP que fue más alto de lo normal después de padecer la COVID hace varios meses. Sus valores de Ct de rt-PCR fueron persistentemente alrededor de 36. Estos cambios pueden ser una posibilidad de refuerzo inmunológico después de la dosis de refuerzo que inicia la eliminación viral del cuerpo. Las evaluaciones cuantitativas de anticuerpos (IgG) se elevaron después de recibir la tercera dosis (ver Figura 14).

{Figura 14}

De acuerdo con estos dos resultados con la mejora de los síntomas, se planteó la hipótesis de que la dosis de refuerzo con Comirnaty podría eliminar la carga viral residual, ya que podría detener el proceso inflamatorio en curso iniciado por infecciones post-vacunación primaria.

En un segundo estudio, Andrews *et al.* [21] reportó los resultados de un estudio de casos y controles con prueba negativa de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria). El estudio estimó la efectividad de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 sintomática en adultos de 50 años o más.

Se usó un diseño de casos y controles con prueba negativa para estimar la efectividad de la dosis de refuerzo con Comirnaty contra la enfermedad sintomática confirmada por PCR. Se comparó el estado de vacunación en adultos sintomáticos de 50 años o más con la infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR con el estado de vacunación en individuos que informaron síntomas, pero tuvieron una prueba de PCR negativa para el SARS-CoV-2.

Las dosis de refuerzo se identificaron como una tercera dosis 140 días o más después de una segunda dosis y se administraron después del 13 de septiembre de 2021. Se puede observar un efecto general sobre la proporción de casos y controles aproximadamente a partir del día 7 después de la dosis de refuerzo y se estabiliza el día 11.

La efectividad de la dosis de refuerzo con Comirnaty en relación con los que habían recibido solo dos dosis con Vaxzevria fue del 87.4% y dos dosis con Comirnaty fue del 84.4%. En el análisis secundario, que utilizó el período de 2 a 6 días después de la dosis de refuerzo como base, se informaron resultados similares al análisis primario con una efectividad relativa de la vacuna de 14 días después de la dosis de refuerzo de 85.5% para Vaxzevria y 82.6% para Comirnaty (ver Figura 15).

{Figura 15}

Este estudio proporciona evidencia de un aumento significativo en la protección contra la COVID-19 sintomática con una dosis de refuerzo con Comirnaty después de un ciclo primario de Comirnaty o Vaxzevria en adultos de 50 años o más. La efectividad de la vacuna fue muy similar para cualquiera de los ciclos primario.

2.11. Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™) y [Sinopharm (Covilo™) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty™)

Investigadores de Tailandia han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Sinopharm (Covilo o BBIBP-CorV) o Pfizer-

BioNTech (Comirnaty) después de dos dosis con Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria). El ensayo examinó la inmunogenicidad y seguridad de la dosis de refuerzo [16].

El ensayo incluyó a 173 adultos sanos entre 18 y 60 años que recibieron las dos dosis con Vaxzevria con 8-10 semanas de diferencia. La frecuencia de eventos adversos (EA) generales fue la más alta después de la dosis de refuerzo con 30 µg- Comirnaty (98%), seguida de 15 µg- Comirnaty (88%) y Covilo (61%). Los EA sistémicos estaban en la misma tendencia que los EA locales. Todos los EA fueron de gravedad leve (grado 1) o moderada (grado 2) y se recuperaron en 2 a 3 días. No se encontraron EA graves en este estudio.

Dos semanas después de la dosis de refuerzo, la media geométrica de las concentraciones (GMCs, por sus siglas en inglés) de IgG anti-RBD fue más alta en los participantes que recibieron una dosis de refuerzo de 30 µg- Comirnaty a un nivel de 2364 BAU/mL, seguida de 15 µg-Comirnaty (1962 BAU/mL) y Covilo (128.1 BAU/mL). Sin embargo, no hubo diferencia estadística en la GMC de IgG anti-RBD entre los grupos de Comirnaty de 30 µg y 15 µg ($p = 0.1381$).

Una dosis de refuerzo de Covilo, 30 µg-Comirnaty o 15 µg-Comirnaty aumentó las GMCs 1.2, 25.1 y 21.8 veces desde la línea base respectivamente. La GMR (IC del 95%) entre las vacunaciones post-refuerzo y post-primaria fueron 0.46 para Covilo, 8.49 para 30 µg-Comirnaty y 7.04 para 15 µg-Comirnaty respectivamente (ver Figura 10).

La vacunación de refuerzo heteróloga con Comirnaty es la más inmunogénica después de dos dosis con Vaxzevria. Se puede usar una dosis más baja de Comirnaty como refuerzo en entornos con suministro limitado de vacunas.

2.12. Pfizer-BioNTech (Comirnaty™) y Johnson & Johnson (Janssen)

Investigadores de Estados Unidos han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Johnson & Johnson (Janssen) después de dos dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty). El ensayo examinó la respuesta de anticuerpos en individuos sanos [22].

El ensayo es de tipo observacional e incluyó a cuatro (4) individuos sanos. Los individuos de este estudio no tenían anticuerpos antinucleoproteína, lo que sugiere que sus respuestas reflejaban solo la inmunogenicidad de las vacunas. Los individuos tenían anticuerpos de unión a la espícula en todos los puntos de tiempo evaluados, tanto contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) y variante beta (B.1.351), pero tenían una pérdida demostrable en el título de unión a los cuatro meses después de su segunda dosis.

Se observaron fuertes aumentos en el título de unión después de la dosis de refuerzo, mayor que el logrado después de dos dosis con Comirnaty . Se encontró que estos anticuerpos provocados tienen capacidad neutralizante contra todos los pseudovirus variantes, así como contra todas las variantes del SARS-CoV-2 probadas, excepto en el caso del individuo # 4 contra la variante beta. Los títulos más altos se observaron frente la cepa original y variante alfa (B.1.1.7). Los aumentos en los títulos de neutralización en plasma (DI₅₀) variaron de 10.9 a 21.1 veces en el ensayo de neutralización de pseudovirus y de 14.8 a 32.4 veces en el ensayo de neutralización de virus auténtico. El individuo #1 incluso había elevado el título de neutralización contra el SARS-CoV (ver Figura 16).

{Figura 16}

En este estudio observacional que examina la respuesta de anticuerpos de individuos al recibir la dosis de refuerzo, se observó un fuerte aumento en la fuerza de los anticuerpos neutralizantes, así como también en la amplitud contra las variantes del SARS-CoV-2 en todos los individuos. Aunque el tamaño de nuestra cohorte es pequeño, la similitud de los resultados entre los individuos indica un efecto común.

De acuerdo con un segundo estudio, Tan *et al.* [23] reportaron los resultados de un ensayo que comparó las respuestas inmunológicas humorales y celulares en 65 individuos que fueron vacunados con Comirnaty (dos dosis) y fueron reforzados después de al menos 6 meses con Janssen (n = 41) o Comirnaty (n = 24).

Las respuestas de anticuerpos neutralizantes de pseudovirus fueron detectables pero bajas a los seis meses después de la vacunación con Comirnaty (dos dosis), en consonancia con informes anteriores que muestran que los títulos de anticuerpo sérico disminuyen drásticamente después de la vacunación con Comirnaty.

La dosis de refuerzo con Janssen incrementó los títulos medianos de anticuerpos neutralizantes a las variantes WA1/2020, delta y beta a 1,462, 1,009 y 899 en la semana 2 después de la dosis de refuerzo respectivamente; y estos títulos aumentaron aún más 2.46, 2.18 y 2.14 veces a 3,597, 2,198 y 1,924 en la semana 4 después de la dosis de refuerzo (ver Figura 17).

La dosis de refuerzo con Janssen incrementó los títulos medianos de anticuerpos específicos al RBD a las variantes WA1/2020, delta y beta a 11,264, 10,817 y 5,375 en la semana 2 después de la dosis de refuerzo respectivamente; y estos títulos aumentaron aún más a 16,311, 13,118, y 10,279 en la semana 4 después de la dosis de refuerzo.

{Figura 17}

Estos datos demuestran que Janssen aumentó las respuestas de anticuerpos en personas que fueron vacunadas al menos 6 meses anteriormente con Comirnaty (dos dosis). Janssen condujo a mayores aumentos en las respuestas de células T CD8+ que un esquema homólogo con Comirnaty.

2.13. Pfizer-BioNTech (Comirnaty™) y [Moderna-NIH (Spikevax™) o Johnson & Johnson (Janssen)]

Investigadores de Estados Unidos han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Moderna-NIH (Spikevax) o Johnson & Johnson (Janssen) después de dos dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty). El ensayo examinó la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad humoral de la dosis de refuerzo [24].

El ensayo clínico fue abierto de fase 1/2 y de diseño adaptivo ([NCT04889209](#)). El ensayo incluyó adultos sanos que recibieron dos dosis de Comirnaty al menos 12 semanas antes de la inscripción y no se informaron antecedentes de la COVID-19 o infusión de anticuerpos monoclonales. Los resultados primarios fueron la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad humoral en los días 15 y 29 del ensayo.

101 participantes fueron inscritos en el ensayo en una proporción 1:1 en relación a las vacunas Janssen y Spikevax para la dosis de refuerzo. Los participantes fueron divididos en dos grupos: 18-55 años y mayores de 56 años. Los participantes utilizaron una ayuda memoria para registrar los eventos adversos (EA) solicitados locales y sistémicos durante 7 días después de

la vacunación. También se recopilaron EA no solicitados hasta los 28 días posteriores a la vacunación.

La reactogenicidad de la dosis de refuerzo heteróloga (Janssen y Spikevax) fue similar a la informada para la vacunación primaria (dos dosis de Comirnaty). En más de la mitad de los participantes se produjeron dolor en el sitio de la inyección, malestar general, dolor de cabeza y mialgia.

La dosis de refuerzo heterólogas con Janssen y Spikevax aumentaron los títulos de anticuerpos de IgG de unión (BAU/mL) a la cepa original (Wuhan-Hu-1). Además, la dosis de refuerzo heterólogas con Janssen y Spikevax aumentaron los títulos (IU50/mL) de anticuerpos de neutralización frente a la variante D614G, al día 15 después de la dosis de refuerzo, en 12 y 32 veces respectivamente, mientras la dosis de refuerzo homóloga (3 dosis con Comirnaty) la aumentó en 21 veces (ver Figura 18).

{Figura 18}

Las dosis de refuerzo heterólogas (Janssen y Spikevax) fueron bien toleradas e inmunogénicas en adultos que completaron un esquema de vacunación primaria con Comirnaty.

2.14. Moderna-NIH (Spikevax™) y [Pfizer-BioNTech (Comirnaty™) o Johnson & Johnson (Janssen)]

Investigadores de Estados Unidos han reportado los resultados de un ensayo clínico de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty) o Johnson &

Johnson (Janssen) después de dos dosis con Moderna-NIH (Spikevax). El ensayo examinó la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad humoral de la dosis de refuerzo [24].

El ensayo clínico fue abierto de fase 1/2 y de diseño adaptivo ([NCT04889209](#)). El ensayo incluyó adultos sanos que recibieron dos dosis de Spikevax al menos 12 semanas antes de la inscripción y no se informaron antecedentes de la COVID-19 o infusión de anticuerpos monoclonales. Los resultados primarios fueron la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad humoral en los días 15 y 29 del ensayo.

100 participantes fueron inscritos en el ensayo en una proporción 1:1 en relación a las vacunas Janssen y Comirnaty para la dosis de refuerzo. Los participantes fueron divididos en dos grupos: 18-55 años y mayores de 56 años. Los participantes utilizaron una ayuda memoria para registrar los eventos adversos (EA) solicitados locales y sistémicos durante 7 días después de la vacunación. También se recopilaron EA no solicitados hasta los 28 días posteriores a la vacunación.

La reactogenicidad de la dosis de refuerzo heteróloga (Janssen y Comirnaty) fue similar a la informada para la vacunación primaria (dos dosis de Spikevax). En más de la mitad de los participantes se produjeron dolor en el sitio de la inyección, malestar general, dolor de cabeza y mialgia.

La dosis de refuerzo heterólogas con Janssen y Comirnaty aumentaron los títulos de anticuerpos de IgG de unión (BAU/mL) a la cepa original (Wuhan-Hu-1). Además, la dosis de refuerzo heterólogas con Janssen y Comirnaty aumentaron los títulos (IU50/mL) de anticuerpos de neutralización frente a la variante D614G, al día 15 después de la dosis de refuerzo, en 6.2 y 12

veces respectivamente, mientras la dosis de refuerzo homóloga (3 dosis con Spikevax) la aumentó en 11 veces (ver Figura 18).

Las dosis de refuerzo heterólogas (Janssen y Comirnaty) fueron bien toleradas e inmunogénicas en adultos que completaron un esquema de vacunación primaria con Spikevax.

2.15. Sinopharm (Covilo™) y National Vaccine & Serum Institute (NVSI-06-07)

Investigadores de Emiratos Árabes Unidos han reportado los resultados de un ensayo clínico ([NCT05033847](#)) de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con National Vaccine & Serum Institute (NVSI-06-07) después de dos dosis con Sinopharm (Covilo o BBIBP-CorV). El ensayo evaluó la seguridad e inmunogenicidad de la dosis de refuerzo [25].

El estudio es de fase 2, aleatorizado, a doble ciego y controlado. Se inscribieron adultos sanos (≥ 18 años) y se agruparon según el intervalo de vacunación previo especificado de Covilo, es decir, 1-3 meses, 4-6 meses o ≥ 6 meses respectivamente con 600 individuos por grupo. Para cada grupo, los participantes fueron asignados al azar en una proporción de 1:1 para recibir una dosis de refuerzo heterólogo con NVSI-06-07 o una dosis de refuerzo homóloga con Covilo. El resultado primario fue evaluar comparativamente la inmunogenicidad entre dosis de refuerzos heterólogas y homólogas a los 14 y 28 días después de la vacunación, mediante la evaluación de los GMTs de IgG y anticuerpos neutralizantes, así como la tasa de seroconversión correspondiente (≥ 4 - veces aumento en los títulos de anticuerpos). Los resultados secundarios fueron el perfil de seguridad de las dosis de refuerzo dentro de los 30 días posteriores a la vacunación.

Se inscribieron un total de 1800 personas que habían recibido dos dosis de Covilo, de las cuales 899 participantes recibieron una dosis de refuerzo heteróloga con NVSI-06-07 y 901 recibieron una dosis de refuerzo homóloga a modo de comparación. No se informaron eventos adversos graves (EAS) relacionados con la vacuna ni eventos adversos de interés especial (AESI). 184 (20.47%) participantes en el grupo de refuerzo heterólogo y 177 (19.64%) en el grupo de refuerzo homólogo informaron al menos una reacción adversa dentro de los 30 días. La mayoría de las reacciones adversas locales y sistémicas notificadas fueron de grado 1 (leve) o 2 (moderado) y no hubo diferencias significativas en la seguridad general entre los refuerzos heterólogos y homólogos (ver Figura 19).

{Figura 19}

Los ensayos de inmunogenicidad mostraron que las tasas de seroconversión en los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 provocados por el refuerzo heterólogo fueron 89.96% - 97.52% el día 28 después de la vacunación de refuerzo, que fue mucho más alta que la inducida por el refuerzo homólogo (36.80% - 81.75%). De manera similar, en el grupo de refuerzo heterólogo con NVSI-06-07, los GMTs contra el SARS-CoV-2 aumentaron en 21.01 - 63.85 veces desde el inicio hasta 28 días después de la vacunación de refuerzo, mientras que solo 4.20 - 16.78 veces de aumento en el grupo de refuerzo homólogo con Covilo.

Para la variante ómicron, el GMT de anticuerpo neutralizante provocado por el refuerzo homólogo con Covilo fue 37.91, sin embargo, un nivel significativamente más alto de GMT de anticuerpos neutralizantes 292.53 fue inducido por el refuerzo heterólogo con NVSI-06-07, lo que sugiere que puede servir como una estrategia de refuerzo eficaz para combatir la variante ómicron. Se obtuvieron resultados similares para las variantes alfa, beta y delta, en los que la

respuesta neutralizante provocada por el refuerzo heterólogo también fue significativamente mayor que la del refuerzo homólogo.

Los hallazgos indicaron que el refuerzo heterólogo con NVSI-06-07 fue seguro, bien tolerado e inmunogénico en adultos previamente vacunados con un esquema primario completo con Covilo.

2.16. Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™) y [Pfizer-BioNTech (Comirnaty™), Moderna-NIH (Spikevax™), Johnson & Johnson (Janssen), Novavax (Nuvaxovid™), Valneva (VLA2001) o CureVac (CVnCoV)]

Investigadores del Reino Unido han reportado los resultados de un ensayo clínico ([ISRCTN73765130](#)) de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna-NIH (Spikevax), Johnson & Johnson (Janssen), Novavax (Nuvaxovid), Valneva (VLA2001) o CureVac (CVnCoV) después de dos dosis con Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria). El ensayo examinó la reactogenicidad e inmunogenicidad de la dosis de refuerzo [\[26\]](#).

El ensayo es de fase 2, multicéntrico, aleatorizado y controlado. Los participantes tenían más de 30 años y tenían al menos 70 días después de dos dosis con Vaxzevria, sin antecedentes de infección por SARS-CoV-2 confirmada por laboratorio. Se dividieron 18 sitios en tres grupos (A, B y C). Dentro de cada grupo de sitio (A, B o C), los participantes fueron asignados aleatoriamente a una vacuna o control. El grupo A recibió Nuvaxovid (NVX), media dosis de NVX, Vaxzevria (ChAd) o vacuna meningocócica conjugada tetravalente (MenACWY) como control (1: 1: 1: 1).

El grupo B recibió Comirnaty (BNT), VLA2001 (VLA), media dosis de VLA, Janssen (Ad26) o MenACWY (1: 1: 1: 1: 1). El grupo C recibió Spikevax (m1273), CVnCov (CVn), media dosis de Comirnaty o MenACWY (1: 1: 1: 1).

Los participantes y todo el personal de investigación estaban cegados a la asignación del tratamiento. Los resultados coprimarios fueron la seguridad y reactogenicidad e inmunogenicidad de IgG anti-espícula medido por un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, por sus siglas en inglés). El análisis principal para la inmunogenicidad se basó en la intención de tratar modificada (mITT, por sus siglas en inglés); la seguridad y la reactogenicidad se evaluaron en la intención de tratar (ITT) la población. Los resultados secundarios incluyeron la evaluación de la neutralización viral y las respuestas celulares.

El ensayo incluyó a 1,446 participantes asignados aleatoriamente que cumplieron con los criterios de elegibilidad y recibieron la dosis de refuerzo o control. Las edades medias de los participantes fueron 53 años en el grupo de edad más joven y 76 años en el grupo de mayor edad. 676 (46.7%) participantes eran mujeres y 1,380 (95.4%) eran de raza blanca.

Las GMRs de IgG de la espícula entre las vacunas y los controles variaron de 1.8 en el grupo de mitad de VLA2001 a 32.3 en el grupo Spikevax. Las GMRs para las respuestas celulares de la cepa original (Wuhan-Hu-1) en comparación con los controles variaron de 1.1 para Vaxzevria a 3.6 para Spikevax. Los resultados fueron similares entre las personas de 30 a 69 años y las de 70 años o más (ver Figura 20). La fatiga y el dolor fueron los eventos adversos locales y sistémicos solicitados más comunes, experimentados más en personas de 30 a 69 años que en las de 70 años o más. Los eventos adversos graves fueron poco frecuentes, similares en los grupos de control y de vacunas.

{Figura 20}

Todas las vacunas del estudio potenciaron las respuestas de anticuerpos y neutralizantes después del esquema primario con Vaxzevria sin problemas de seguridad.

2.17. Pfizer-BioNTech (Comirnaty™) y [Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria™), Moderna-NIH (Spikevax™), Johnson & Johnson (Janssen), Novavax (Nuvaxovid™), Valneva (VLA2001) o CureVac (CVnCoV)]

Investigadores del Reino Unido han reportado los resultados de un ensayo clínico ([ISRCTN73765130](https://www.isrctn.com/ISRCTN73765130)) de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna-NIH (Spikevax), Johnson & Johnson (Janssen), Novavax (Nuvaxovid), Valneva (VLA2001) o CureVac (CVnCoV) después de dos dosis con Pfizer-BioNTech (Comirnaty). El ensayo examinó la reactogenicidad e inmunogenicidad de la dosis de refuerzo [26].

El ensayo es de fase 2, multicéntrico, aleatorizado y controlado. Los participantes tenían más de 30 años y tenían al menos 70 días después de dos dosis con Comirnaty, sin antecedentes de infección por SARS-CoV-2 confirmada por laboratorio. Se dividieron 18 sitios en tres grupos (A, B y C). Dentro de cada grupo de sitio (A, B o C), los participantes fueron asignados aleatoriamente a una vacuna o control. El grupo A recibió Nuvaxovid (NVX), media dosis de NVX, Vaxzevria (ChAd) o vacuna meningocócica conjugada tetravalente (MenACWY) como control (1: 1: 1: 1). El grupo B recibió Comirnaty (BNT), VLA2001 (VLA), media dosis de VLA, Janssen (Ad26) o MenACWY (1: 1: 1: 1: 1). El grupo C recibió Spikevax (m1273), CVnCov (CVn), media dosis de Comirnaty o MenACWY (1: 1: 1: 1).

Los participantes y todo el personal de investigación estaban cegados a la asignación del tratamiento. Los resultados coprimarios fueron la seguridad y reactogenicidad e inmunogenicidad de IgG anti-espícula medido por un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, por sus siglas en inglés). El análisis principal para la inmunogenicidad se basó en la intención de tratar modificada (mITT, por sus siglas en inglés); la seguridad y la reactogenicidad se evaluaron en la intención de tratar (ITT) la población. Los resultados secundarios incluyeron la evaluación de la neutralización viral y las respuestas celulares.

El ensayo incluyó a 1,437 participantes asignados aleatoriamente que cumplieron con los criterios de elegibilidad y recibieron la dosis de refuerzo o control. Las edades medias de los participantes fueron 51 años en el grupo de edad más joven y 78 años en el grupo de mayor edad. 770 (53.6%) participantes eran mujeres y 1,321 (91.9%) eran de raza blanca.

Las GMRs de IgG de la espícula entre las vacunas y los controles variaron de 1.3 en el grupo de mitad de VLA2001 a 11.5 en el grupo Spikevax. Las GMRs para las respuestas celulares de la cepa original (Wuhan-Hu-1) en comparación con los controles variaron de 1.0 para la mitad de VLA2001 a 4.7 para Spikevax. Los resultados fueron similares entre las personas de 30 a 69 años y las de 70 años o más (ver Figura 20). La fatiga y el dolor fueron los eventos adversos locales y sistémicos solicitados más comunes, experimentados más en personas de 30 a 69 años que en las de 70 años o más. Los eventos adversos graves fueron poco frecuentes, similares en los grupos de control y de vacunas.

Todas las vacunas del estudio potenciaron las respuestas de anticuerpos y neutralizantes después del esquema primario con Comirnaty sin problemas de seguridad.

2.18. Sinopharm (Covilo™) y Anhui Zhifei Longcom (Zifivax™)

Investigadores de China han reportado los resultados de un estudio de una vacunación heteróloga para la tercera dosis con Anhui Zhifei Longcom (Zifivax) después de dos dosis con Sinopharm (Covilo o BBIBP-CorV). El estudio evaluó la sensibilidad de neutralización contra sueros de convalecientes y vacunados, así como un panel de anticuerpos monoclonales [27].

Se evaluó la actividad neutralizante de suero recolectado de 10 pacientes convalecientes infectados por la variante delta. Usando pseudovirus basados en un virus de la estomatitis vesicular (VSV, por sus siglas en inglés), se observaron títulos robustos contra la variante DG14G en los 10 sueros, con la GMT de aproximadamente 1,100. Sin embargo, la variante ómicron fue marcadamente resistente a la neutralización por plasma de convalecencia.

Se encontró que la dosis de refuerzo aumentó significativamente el título de anticuerpos neutralizantes contra las variantes DG14G y ómicron. Para la variante DG14G, la dosis de refuerzo mejoró el título de neutralización más de 45 veces; y para la variante ómicron, el título aumentado aproximadamente 4 veces (ver Figura 21).

{Figura 21}

En el día 14 después de la dosis de refuerzo, ya sea homóloga o heteróloga, el título de neutralización para la variante ómicron se redujo significativamente tanto para los refuerzos homólogos como para los heterólogos aproximadamente 11 veces en comparación con la variante DG14G. Sin embargo, la reducción fue menor que la de los convalecientes y la proporción de sueros que retienen activos fue superior a el de los individuos que tenían solo

dos dosis con Covilo. Estos resultados indican que el refuerzo homólogo o heterólogo puede reducir el escape de la variante ómicron de la neutralización anticuerpos.

2.19. Abdala (CIGB-66) y Otras Vacunas

El esquema de vacunación primario con Abdala consta de tres dosis separadas por intervalos de 14 días (esquema 0-14-28 días). Los resultados del ensayo clínico de fase 3 de Abdala mostraron una eficacia del 92.28% contra la COVID-19 sintomática [28].

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Cuba presentó los primeros datos del ensayo clínico de una dosis de refuerzo con Abdala ([RPCEC00000398](#)) en individuos que anteriormente habían recibido el esquema primario de Abdala o Soberana 02/Soberana Plus [29]. El ensayo es de fase 2, intervencional, aleatorizado, abierto, no controlado y de diseño paralelo. La administración de la dosis de refuerzo fue a partir de los 6 meses de completado el esquema primario de inmunización contra la COVID-19.

Los datos indican un aumento en los títulos de anticuerpos IgG anti-RBD (ver Figura 22) y del porcentaje de inhibición al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2, por sus siglas en inglés) a los 14 días después de la dosis de refuerzo para ambos grupos etarios (menores de 60 años y mayores de 60 años). Se apreció en todos los casos que en el tiempo cero, en que se saca sangre antes de aplicar la dosis de refuerzo, los títulos son menores, pero se incrementan luego de la dosis de refuerzo, tanto en los más jóvenes como en los de más edad.

{Figura 22}

También, se evaluó la dosis de refuerzo con Abdala en individuos que habían recibido un esquema completo con Sputnik V [Sputnik Light (Ad26) + Ad5] o Covilo (BBIBP-CorV). Los resultados indican un aumento en los títulos de anticuerpos IgG anti-RBD e inhibición al receptor ACE2 (ver Figura 23).

{Figura 23}

Los resultados han demostrado la capacidad de Abdala de estimular la respuesta inmunológica como dosis de refuerzo en individuos que previamente han sido vacunados con Covilo (virus completo inactivado) y Sputnik V (vector viral no replicante), así como Soberana 02/Soberana Plus y Abdala (subunidades de proteína).

2.19. Soberana[®] y Otras Vacunas

El esquema de vacunación primario consta de dos dosis con Soberana 02 a un intervalo de 28 días más una dosis de Soberana Plus al día 56. Los resultados del ensayo clínico de fase 3 mostraron una eficacia del 92.40% contra la COVID-19 sintomática [30].

El Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Cuba presentó los primeros datos del ensayo clínico de una dosis de refuerzo con Soberana Plus o Soberana 01 ([RPCEC00000360](#)) en individuos que anteriormente habían recibido el esquema primario de Soberana 02/Soberana Plus o Abdala [29]. El ensayo es de tipo invertencial, aleatorizado, abierto, no controlado y de un solo grupo. La administración de la dosis de refuerzo fue a partir de los 6 meses de completado el esquema primario de inmunización contra la COVID-19.

Se evaluó la dosis de refuerzo con Soberana Plus en individuos que habían recibido un esquema completo con Abdala o Covilo (BBIBP-CorV). Los resultados indican un aumento en los títulos de anticuerpos IgG anti-RBD que pueden llegar a ser cinco (5) veces superiores a los iniciales (ver Figura 24). En ambos casos, los títulos de los anticuerpos IgG incrementaron después de la dosis de refuerzo.

{Figura 24}

Igualmente, se evaluó la dosis de refuerzo con Soberana 01 en individuos que habían recibido un esquema completo con Soberana 02/Soberana Plus, Abdala o Comirnaty (2 dosis). En el grupo de Soberana 02/Soberana Plus, la dosis de refuerzo fue en trabajadores (mayores y menores de 60 años) a los 4-6 meses del esquema completo. Los resultados indican un aumento en la inhibición al receptor ACE2.

En el grupo de Abdala, la dosis de refuerzo se aplicó a los 3-4 meses del esquema completo. En el grupo de Comirnaty, la dosis de refuerzo se aplicó después de los 6 meses. En ambos grupos, los resultados indican un aumento la inhibición al receptor ACE2 (ver Figura 25).

{Figura 25}

Los resultados han demostrado la capacidad de Soberana Plus y Soberana 01 de estimular la respuesta inmunológica como dosis de refuerzo en individuos que previamente han sido vacunados con Covilo (virus completo inactivado) y Comirnaty (ARN mensajero), así como Abdala y Soberana 02/Soberana Plus (subunidades de proteína).

3. Conclusiones

La evidencia disponible hasta ahora con diferentes tipos de vacunas indica que un refuerzo heterólogo parece tan bueno o mejor en términos de respuestas inmunes que un refuerzo homólogo. Además, el perfil de seguridad de las combinaciones de refuerzo heterólogas y homólogas sigue siendo comparable según los datos disponibles. Por tanto, una estrategia de vacunación de refuerzo heteróloga puede considerarse como una estrategia alternativa (e.g. para mejorar la protección que se puede lograr con algunas vacunas) para permitir una mayor flexibilidad en caso de problemas con la aceptación, el suministro o la disponibilidad de la vacuna. Los datos actualmente disponibles respaldan la administración segura y eficaz de una dosis de refuerzo tan pronto como a los 3 meses de la finalización de la vacunación primaria, en caso de que sea deseable un intervalo tan corto desde una perspectiva de salud pública, a pesar de las recomendaciones de administrar el refuerzo preferiblemente después de 6 meses.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existe conflicto de interés con respecto a la publicación de este trabajo.

Agradecimientos

Este trabajo no recibió ninguna subvención específica de agencias de financiamiento en los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

Contribución de los autores

Samantha Sequeira: realizó la búsqueda bibliográfica, revisó el borrador y versión final del manuscrito. **Apolinar Picado:** concibió la idea, realizó la búsqueda bibliográfica, elaboró y revisó el primer borrador, así como la versión final del manuscrito.

Referencias

[1] EMA (2021). EMA and ECDC recommendations on heterologous vaccination courses against COVID-19. News. Amsterdam, The Netherlands. [Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: <https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19>

[2] Sequeira, S., & Picado, A. (2021). Esquemas heterólogos de vacunación contra la COVID-19: una revisión narrativa. *Zenodo*. doi: [10.5281/zenodo.5804051](https://doi.org/10.5281/zenodo.5804051)

[3] Cele, S., Jackson, L., Khoury, D.S., Khan, K., Moyo-Gwete, T., Tegally, H., ... & Sigal, A. (2021). Omicron extensively but incompletely escapes Pfizer BNT162b2 neutralization. *Nature*. doi: [10.1038/d41586-021-03824-5](https://doi.org/10.1038/d41586-021-03824-5)

[4] Diamond, M., Halfmann, P., Maemura, T., Iwatsuku-Horimoto, K., Iida, S., Kiso, M., ... & Simon, V. (2021). The SARS-CoV-2 B.1.1.529 omicron virus causes attenuated infection and disease in mice and hamsters. *Research Square*. doi: [10.21203/rs.3.rs-1211792/v1](https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1211792/v1)

[5] MINSAL (2021). Dosis adicional al esquema primario y dosis de refuerzo (booster). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. [Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-11/lineamientos-tecnicos-COVID-19-booster.pdf>

[6] Lin, A., Liu, J., Ma, X., Zhao, F., Yu, B., He, J., ... & Li, H. (2021). Heterologous vaccination strategy for containing COVID-19 pandemic. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.05.17.21257134](https://doi.org/10.1101/2021.05.17.21257134)

- [7] Moghnieh, R., Mekdashi, R., El-Hassan, S., Abdallah, D., Jisr, T., Bader, M., ... & Bizri, A.R. (2021). Immunogenicity and reactogenicity of BNT162b2 booster in BBIBP-CorV-vaccinated individuals compared with homologous BNT162b2 vaccination: Results of a pilot prospective cohort study from Lebanon. *Vaccine*, 39(46), 6713-6719. doi: [10.1016/j.vaccine.2021.10.007](https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.10.007)
- [8] Li, J., Hou, L., Guo, X., Jin, P., Wu, S., Zhu, J., ... & Zhu, F. (2021). Heterologous prime-boost immunization with CoronaVac and Convidecia. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.09.03.21263062](https://doi.org/10.1101/2021.09.03.21263062)
- [9] Singhatiraj, E., Pongpirul, K., Jongkaewwattana, A., & Hirankarn, N. (2021). Intradermal ChAdOx1 vaccine following two CoronaVac shots: a case report. *Vaccines*, 9(9), 990. doi: [10.3390/vaccines9090990](https://doi.org/10.3390/vaccines9090990)
- [10] Yorsaeng, R., Suntronwong, N., Phowatthanasathian, H., Assawakosri, S., Kanokudom, S., Thongmee, T., ... & Poovorawan, Y. (2021) Immunogenicity of a third dose viral-vectored COVID-19 vaccine after receiving two-dose inactivated vaccines in healthy adults. *Vaccine*. doi: [10.1016/j.vaccine.2021.11.083](https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.11.083)
- [11] Nantanee, R., Aikphaibul, P., Jaru-Ampornpan, P., Sodsai, P., Himananto, O., Theerawit, T., ... & Puthanakit, T. (2021). Immunogenicity and reactogenicity after booster dose with AZD1222 via intradermal route among adult who had received CoronaVac. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.12.21267695](https://doi.org/10.1101/2021.12.12.21267695)

[12] Mok, C.K.P., Cheng, S.M.S., Chen, C., Yiu, K., Chan, T.-O., Lai, K.C., ... & Hui, D.S. (2021). A RCT of a third dose CoronaVac or BNT162b2 vaccine in adults with two doses of CoronaVac. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.02.21265843](https://doi.org/10.1101/2021.11.02.21265843)

[13] Wanlapakorn, N., Yorsaeng, R., Phowattanasathian, H., Suntronwong, N., Kanokudom, S., Sudhinaraset, N., & Poovorawan, Y. (2021). Immunogenicity of heterologous prime/boost inactivated and mRNA COVID-19 vaccine. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.20.21266644](https://doi.org/10.1101/2021.11.20.21266644)

[14] Patamatamkul, S., Buranrat, B., & Thammawat, S. (2021). Induction of robust neutralizing antibodies against the COVID-19 delta variant with ChAdOx1 nCoV-19 or BNT162b2 as a booster following a primary vaccination series with CoronaVac. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.09.25.21264099](https://doi.org/10.1101/2021.09.25.21264099)

[15] MINSAL (2021). Resultados del estudio sobre la efectividad de dosis de refuerzo. Ciudad de Santiago, Chile. [Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-07-EFECTIVIDAD-DOSIS-DE-REFUERZO_ESP.pdf

[16] Angkasekwinai, N., Niyomnaitham, S., Sewatanon, J., Phumiamorn, S., Sukapirom, K., Senawong, S., ... & Chokephaibulkit, K. (2021). The immunogenicity and safety of different COVID-19 booster vaccination following CoronaVac or ChAdOx1 nCoV-19 primary series. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.29.21266947](https://doi.org/10.1101/2021.11.29.21266947)

[17] Kanokudom, S., Assawakosri, S., Suntronwong, N., Auphimai, C., Nilyanimit, P., Vichaiwattana, P., ... & Poovorawan, Y. (2021). Safety and immunogenicity of the third booster

dose with inactivated, viral vector, and mRNA COVID-19 vaccines in fully immunized healthy adults with inactivated vaccine. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.03.21267281](https://doi.org/10.1101/2021.12.03.21267281)

[18] Sinto, R., Utomo, D., Suwarti, S., Nelwan, E. J., Surendra, H., Natasha, C., ... & Hamers, R. L. (2021). Serum anti-spike antibody titers before and after heterologous booster with mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine following two doses of inactivated whole-virus CoronaVac vaccine. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.24.21268360](https://doi.org/10.1101/2021.12.24.21268360)

[19] Cheng, S. H., Lin, Y. C., Chen, C. P., & Cheng, C. Y. (2021). Safety and immunogenicity of a heterologous booster of protein subunit vaccine MVC-COV1901 after two doses of adenoviral vector vaccine AZD1222. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.10.21267574](https://doi.org/10.1101/2021.12.10.21267574)

[20] Hoque, A., Rahman, M. M., Imam, H., Nahar, N., & Chowdhury, F. U. H. (2021). Third dose vaccine with BNT162b2 and its response on long COVID after breakthrough infections. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.08.21266037](https://doi.org/10.1101/2021.11.08.21266037)

[21] Andrews, N., Stowe, J., Kirsebom, F., Gower, C., Ramsay, M., & Bernal, J.L. (2021). Effectiveness of BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer-BioNTech) COVID-19 booster vaccine against COVID-19 related symptoms in England: test negative case-control study. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.11.15.21266341](https://doi.org/10.1101/2021.11.15.21266341)

[22] Iketani, S., Liu, L., Nair, M.S., Mohri, H., Wang, M., Huang, Y., & Ho, D.D. (2021). A third COVID-19 vaccine shot markedly boosts neutralizing antibody potency and breadth. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.08.11.21261670](https://doi.org/10.1101/2021.08.11.21261670)

- [23] Sabrina Tan, C., Collier, A.Y., Liu, J., Yu, J., Chandrashekar, A., McMahan, K., ... & Barouch, D.H. (2021). Homologous and heterologous vaccine boost strategies for humoral and cellular immunologic coverage of the SARS-CoV-2 omicron variant. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.02.21267198](https://doi.org/10.1101/2021.12.02.21267198)
- [24] Atmar, R.L., Lyke, K.E., Deming, M.E., Jackson, L.A., Branche, A.R., El Sahly, H.M., ... & Beigel, J.H. (2021). Heterologous SARS-CoV-2 booster vaccinations—preliminary report. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.10.21264827](https://doi.org/10.1101/2021.10.10.21264827)
- [25] AlKaabi, N., Yang, Y.K., Zhang, J., Xu, K., Liang, Y., Kang, Y., ... & Li, Q.M. (2022). Safety and immunogenicity of a heterologous boost with a recombinant vaccine, NVSI-06-07, in the inactivated vaccine recipients from UAE: a phase 2 randomised, double-blinded, controlled clinical trial. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.29.21268499](https://doi.org/10.1101/2021.12.29.21268499)
- [26] Munro, A.P., Janani, L., Cornelius, V., Aley, P.K., Babbage, G., Baxter, D., ... & Robinson, H. (2021). Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial. *The Lancet*, 398(10318), 2258-2276. doi: [10.1016/S0140-6736\(21\)02717-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02717-3)
- [27] Wang, X., Zhao, X., Song, J., Wu, J., Zhu, Y., Li, M., ... & Wang, P. (2021). Homologous or heterologous booster of inactivated vaccine reduces SARS-CoV-2 omicron variant escape from neutralizing antibodies. *bioRxiv*. doi: [10.1101/2021.12.24.474138](https://doi.org/10.1101/2021.12.24.474138)

[28] Lemos-Pérez, G., Chávez-Valdes, S., Gonzalez-Formental, H., Freyre-Corrales, G., Vázquez-Arteaga, A., Álvarez-Acevedo, B., ... & Guillen-Nieto, G.E. (2021). Elevated antibody titers in Abdala vaccinees evaluated by Elecsys[®] anti-SARS-CoV-2 S highly correlate with UMELISA SARS-CoV-2 ANTI RBD, ACE-2 binding inhibition and viral neutralization assays. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.18.21265169](https://doi.org/10.1101/2021.10.18.21265169)

[29] Mesa Redonda (2021). Cuba: Situación epidemiológica, la variante ómicron y la campaña de vacunación de refuerzo. La Habana, Cuba. [Recuperado el 15 de diciembre de 2021] URL: <http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2021/11/30/cuba-situacion-epidemiologica-la-variante-omicron-y-la-campana-de-vacunacion-de-refuerzo-video/>

[30] Toledo-Romani, M.E., Garcia-Carménate, M., Valenzuela Silva, C., Baldoquin-Rodríguez, W., Martínez Pérez, M., Rodríguez González, M.C., ... & SOBERANA Phase 3 team (2021). Efficacy and safety of SOBERANA 02, a COVID-19 conjugate vaccine in heterologous three doses combination. *medRxiv*. doi: [10.1101/2021.10.31.21265703](https://doi.org/10.1101/2021.10.31.21265703)

Figuras

Figura 1. Respuestas de anticuerpos y células B de memoria después de la tercera dosis heteróloga [6]. (a) Dos sujetos que recibieron un esquema heterólogo. (b) Niveles de antígenos específicos de unión a IgG evaluados a los días 0, 7, 14 y 21 seguido de la tercera dosis. (c-e) Habilidad neutralizante de anticuerpos. (f) Frecuencias de las células B de memorias IgG⁺ específica de la espícula.

Figura 2. Respuestas inmunes contra la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 después de la vacunación con esquemas homólogos (Comirnaty/Comirnaty) y con un esquema heterólogo (Covilo/Covilo/Comirnaty) [7].

Figura 3. Respuestas de anticuerpos antes y después de la segunda dosis [8]. (a) Media geométrica de los títulos de IgG anti-RBD. (b) Media geométrica de los títulos de IgG anti-N.

Figura 4. Niveles de anticuerpos neutralizantes e IgG de la espícula después de dos dosis con CoronaVac y una dosis de refuerzo con Vaxzevria intradérmica [9].

Figura 5. Inmunoensayos para SARS-CoV-2 en muestras de suero de pacientes convalecientes de la COVID-19 completamente vacunados y no vacunados [10]. (a) Total de inmunoglobulinas anti-RBD. (b) IgG anti-RBD. (c) IgA anti-S1. (d) Prueba de neutralización del virus sustituto (sVNT).

Figura 6. Comparación del % de inhibición de sVNT contra la variante delta en los días 0, 14, 28 y 90 de la dosis de refuerzo con Vaxzevria intradérmica (ID) e intramuscular (IM) después de 2 dosis con CoronaVac en adulto sanos [11].

Figura 7. Respuestas de anticuerpos de individuos antes y después de la dosis de refuerzo ya sea con Comirnaty o CoronaVac [12]. (a) Porcentaje de inhibición de plasma de pre-vacunados, 1 mes después de dos dosis con CoronaVac, antes y un mes después de la tercera dosis ya sea con Comirnaty o CoronaVac. (b) Porcentaje de inhibición contra la cepa original y variantes beta, gamma y delta comparado entre dos grupos a un mes después de la tercera dosis.

Figura 8. Anticuerpo de unión específico para el SARS-CoV-2 [13]. (a) Anti-RBD Ig. (b) Anti-RBD IgG. (c) Anti-S1 IgA.

Figura 9. Cambios longitudinales [14]. (a) Anticuerpos anti-S-RBD antes y después de CoronaVac (dos dosis) y después de la dosis de refuerzo con Comirnaty y Vaxzevria. (b) sVT en toda la cohorte.

Figura 10. Cuantificación de la IgG del RBD anti-SARS-CoV-2 antes y dos semanas después de la dosis de refuerzo [16]. (a) Vacunación primaria con CoronaVac. (b) Vacunación primaria con Vaxzevria. (c) Media geométrica a dos semanas después de la dosis de refuerzo.

Figura 11. Respuesta de anticuerpo contra el SARS-CoV-2 [17]. (a) Ig anti-RBD (U/mL). (b) IgG específica RBD (BAU/mL). (c) Índice IgG anti-N (S/C). (d) Relación IgA anti-S1 (S/C).

Figura 12. Títulos IgG anti-espícula antes y después de la dosis de refuerzo con Spikevax [18].

A.

B.

Figura 13. Títulos IgG de la espícula anti-SARS-CoV-2 a diferentes puntos en el tiempo [19].

(a) Niveles de IgG. (b) GM de los niveles de IgG.

Figura 14. Comparación antes y después de la dosis de refuerzo con Comirnaty para la IgG anti-S1 del SARS-CoV-2 [20].

Figura 15. Estimaciones de la efectividad relativa de la vacuna en intervalos de tiempo después de la dosis de refuerzo según el ciclo primario: 2-6 días después de la dosis de refuerzo como base (0% VE) [21].

Figura 16. Inmunogenicidad de las vacunaciones en individuos sanos [22].

Figura 17. Respuestas inmunológicas humorales y celulares después de la dosis de refuerzo. Títulos de anticuerpos neutralizantes por un ensayo de neutralización de pseudovirus basado en luciferasa [23].

Figura 18. Títulos de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos de unión [24]. (a-c) Títulos de anticuerpos de IgG de unión a la cepa original. (d-f) Títulos de anticuerpos neutralizantes contra la variante D614G. Al día 1 (línea de base), día 15 (post-tercera dosis) y día 29 (análisis del subset; datos del día 29 no está disponible para todos los grupos).

Figura 19. Reacciones adversas en el lugar de la inyección notificadas dentro de los 30 días posteriores a la inyección con NVSI-06-07 o Covilo (BBIBP-CorV) [25].

Figura 20. Correlación entre IgG anti-espícula y respuesta celular contra la cepa original (Wuhan-Hu-1) a 28 días después de la dosis de refuerzo en todos los grupos A-F [26].

Figura 21. (a) Neutralización de las variantes DG14G y ómicron (B.1.1.529) por sueros convalescentes. (b) Sueros recolectados a los 14 días post-vacunación primaria con Covilo. (c) Sueros recolectados antes vs. a los 14 días después de la dosis de refuerzo. (d) Sueros recolectados a los 14 días después de la dosis de refuerzo homóloga y heteróloga [27].

Figura 22. Títulos de anticuerpos IgG anti-RBD en individuos vacunados con Abdala o Soberana 02/Soberana Plus y ambos reforzados con Abdala [29].

Figura 23. Títulos de anticuerpos IgG anti-RBD e inhibición al receptor ACE2 en individuos vacunados con Covilo (dos dosis) o Sputnik V [Sputnik Light (Ad26) + Ad5] y ambos reforzados con Abdala [29].

Figura 24. Títulos de anticuerpos IgG anti-RBD en individuos vacunados con Covilo (dos dosis) y reforzados con Soberana Plus [29].

Figura 25. Niveles de inhibición al receptor ACE2 en individuos vacunados con Abdala (tres dosis) o Comirnaty (dos dosis) y ambos reforzados con Soberana 01 [29].